

UDRUŽENJE ZRAVSTVENIH RADNIKA I SARADNIKA „TIM KME”

3. KONGRES BABICA REPUBLIKE SRBIJE sa međunarodnim učešćem

**ZNANJE , VEŠTINE I EMPATIJA –
TROJSTVO PORODILJSTVA**

ZBORNİK RADOVA

24./25.maj 2019., Beograd

TREĆI KONGRES BABICA REPUBLIKE SRBIJE
24./25.maj 2019.

UDRUŽENJE ZRAVSTVENIH RADNIKA I SARADNIKA

„TIM KME”

**TREĆI KONGRES BABICA
REPUBLIKE SRBIJE
sa međunarodnim učešćem**

ZBORNİK RADOVA

Pokrovitelji :

**Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
Vlada Republike Srbije - Kabinet ministra bez portfelja
zaduženog za demografiju i populacionu politiku
Grad Beograd – Gradska uprava – Sekretarijat za zdravstvo**

Beograd, Gradska opština Stari grad, 24-25.maj 2019.godine

Zbornik sažetaka stručnih radova prezentovanih na Trećem kongresu babica Republike Srbije

Godina III Broj 3 Maj 2019.

Izdavač: Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika „TIM KME”

(Online) dostupno na: <http://www.medicinskaedukacija-timkme.com/>

Izlazi: dvogodišnje, po održavanju kongresa

Priprema sadržaja:

Nevenka Stojanović
Jelena Stanojević

Glavni i odgovorni urednik:

Nevenka Stojanović

ISHRANA U TRUDNOĆI

Dejan B. Živanović, MSc, saradnik u nastavi

*Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici – Katedra za
medicinske nauke, biotehnologiju i hemiju; Srbija*

Uravnotežena ishrana nutritivno vrednim namirnicama u trudnoći je jedan od najvažnijih faktora pravilnog intrauterinog rasta i razvoja ploda, neposredno važan činilac očuvanja i unapređenja zdravlja majke, kao i fiziološka podrška laktaciji nakon porođaja. U jednom od nutritivno najzahtevnijih perioda u životu žene, dobro balansirani unos makro i mikronutrijenata putem ishrane treba istovremeno da zadovolji energetske potrebe majke i obezbedi razvoj ploda, podržavajući specifične metaboličke procese koji se odigravaju u trudnoći, i sprečavajući povećanje sklonosti novorođenčeta ka pojedinim oboljenjima u odraslom dobu. Na kvalitet ishrane trudnica utiču brojni faktori – nivo zdravstvene prosvetljenosti, stanje zdravlja, ekonomski i socio-kulturološki činioci, a istraživanja pokazuju da zabluda u vezi sa ishranom u trudnoći nisu retke. Stav da gravidna žena treba da „jede za dvoje“ je jedna od najčešćih zabluda u našem okruženju, a rezultat toga je visoka incidenca patoloških stanja u trudnoći: gojaznosti, hipertenzije, hiperlipidemije i dijabetesa, koje mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posledica i ugroziti život majke i ploda. Zbog svega navedenog, cilj ovog rada je podizanje nivoa društvene svesti o značaju pravilne ishrane tokom graviditeta, i pružanje najvažnijih smernica za planiranje i sprovođenje ishrane koja će biti podrška zdravlju buduće majke i novorođenčeta.

KLJUČNE REČI: ishrana, trudnoća, makronutrijenti, mikronutrijenti